

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236568>

УДК 658:005.922.1

**АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ СТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

К.В. Кузьмина,

к.э.н., доц.

Н.П. Зеленкин,

обучающийся группы 2-ИИЭиГО-20ИИЭГО-311М,

ФГБОУ ВО «СамГТУ»,

Институт инженерно-экономического и гуманитарного образования,

г. Самара

Аннотация: В данном исследовании анализируются особенности моделей структуры муниципального управления. Рассматриваются четыре системы местного самоуправления: англосаксонская модель, французская модель, немецкая или смешанная модель, советская интегрированная модель, их преимущества и недостатки.

Ключевые слова: модель муниципального управления, муниципальное управление, муниципальный бюджет, органы местного самоуправления

**ANALYSIS OF MODELS OF MUNICIPAL
GOVERNMENT STRUCTURE**

K.V. Kuzmina,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

N.P. Zelenkin,

student of group 2-IIeigo-20IIeigo-311M,

Samara State Technical University,

Institute of Engineering-Economic and Humanitarian Education,

Samara

Annotation: This study analyzes the features of models of the structure of municipal government. Four systems of local self-government are considered: the Anglo-Saxon model, the French model, the German or mixed model, the Soviet integrated model, their advantages and disadvantages.

Keywords: model of municipal administration, municipal administration, municipal budget, local self-government bodies

Введение. В современном обществе одинаково важна как роль государства в муниципальном управлении, поскольку государство выступает в качестве гаранта и организатора деятельности муниципальных структур, так и самостоятельная активность населения, способствующая росту его гражданского самосознания и повышению ответственности, деbüroкратизации муниципальных управленческих структур и, соответственно, снижению финансовых и организационных затрат государства на осуществление управленческих функций на поселенческом уровне.

Особую значимость приобретает вопрос об организации эффективно действующей системы регулирования и контроля государственной властью деятельности органов муниципального управления. В большинстве европейских стран государство, в соответствии с давними традициями муниципального управления, не вмешивается в деятельность муниципалитетов, фактически выступая лишь в качестве гаранта бесперебойного функционирования муниципальной системы управления.

Цель исследования. Целью исследования является анализ моделей структуры муниципального управления.

Результаты исследования. Модели, используемые в практике территориального управления, отличаются автономией территориального уровня управления для принятия политических решений независимо от центрального правительства и достаточностью необходимых ресурсов. Идеальная автономная модель местного самоуправления – это система с горизонтальным управлением, в которой каждый орган власти территориального уровня обладает своей собственной, исключительной компетенцией,

не пересекающейся с вышестоящими уровнями власти с точки зрения полномочий и обязанностей [1-4]. При таком управлении контроль за деятельностью местных органов власти осуществляется не высшими уровнями власти, а населением либо непосредственно через такие формы прямой демократии, как референдумы, выборы и другие, либо через представительные органы и должностных лиц, избираемых прямым голосованием [2, с. 11]. В этом случае центральные органы исполнительной власти, такие как министерства, административные учреждения, в основном выполняют методические, прогнозные и аналитические функции, а их решения носят рекомендательный характер для структур более низкого уровня. В то же время системы управления с полностью горизонтальным характером нигде в мире не существует.

Примером вертикального управления могла бы служить так называемая интегрированная советская система местного самоуправления. Наиболее важные политические решения в этой системе принимались на верхнем «этаже» правительства, а затем передавались по «одноканальной» схеме по всей вертикальной цепочке территориального управления. Матричная схема управления предполагает взаимодействие органов власти как по вертикали, так и по горизонтали, обеспечивая тем самым уровням управления возможность «многоканального» взаимодействия. В этих условиях большое значение приобретает горизонтальное взаимодействие; между подразделениями в рамках единой структуры управления, между различными автономными уровнями управления (межмуниципальное сотрудничество) [4, с. 45].

Таким образом, выделяются четыре системы местного самоуправления:

1. Англосаксонская модель.
2. Французская модель.
3. Немецкая или смешанная модель.
4. Советская интегрированная модель.

Англосаксонская модель предусматривает определенную свободу действий для муниципалитетов и отсутствие специально уполномоченных государственных должностных лиц, контролирующими исполнительные органы на местном уровне, при этом управление преимущественно носит горизонтальный характер.

Этот тип управления распространен в англоязычных странах, таких как Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия и др.

Французская модель предполагает наличие местного государственного должностного лица, ответственного за координацию деятельности государственных служб. Часто эти государственные служащие имеют право контролировать деятельность органов местного самоуправления. При такой схеме управления вертикаль государственного управления действует одновременно с системой горизонтального децентрализованного управления, которая занимается вопросами жизнеобеспечения территории [6, с. 17]. Элементы французской модели используются во Франции, странах Скандинавии, Латинской Америки и др.

Немецкая модель сочетает в себе черты обеих упомянутых выше моделей. Таким образом, в Германии и Австрии принято одновременное существование муниципалитетов как формы территориального управления и правительственных округов без выборных местных органов власти. В Германии, наряду с этим, законодательно закреплено право общин взаимодействовать горизонтально, образуя таким образом различные муниципальные межобщинные союзы для совместного управления. Привлечение одного управляющего должностного лица позволяет управлять такими скоплениями сообществ, тем самым значительно сокращая расходы на содержание административного аппарата. Все три модели в той или иной степени включают в себя элементы матричной, вертикальной и горизонтальной моделей управления [8, с. 7].

Советская интегрированная модель – это система территориального управления, основанная в первую очередь на вертикальном управлении. В рамках исследования было бы наиболее целесообразно углубленно изучить опыт децентрализации государственного управления в странах Восточной Европы и СНГ, поскольку этот опыт наиболее близок к Российской Федерации.

Предоставление услуг отечественной системой местного самоуправления основано на принципе законодательно закрепленных обязательных и дополнительных услуг [5, с. 53]. Обязательные услуги разделены на категории: услуги первой

категории предоставляются во всех населенных пунктах, независимо от типа и размера, и включают водоснабжение, общее образование, базовые услуги здравоохранения и социального обеспечения, уличное освещение, содержание местных дорог общего пользования и кладбищ, а также защиту прав этнических и национальных меньшинств. Вторая категория обязательных услуг определяется законом, и средства, необходимые для этих целей, должны выделяться из государственного бюджета. Другие услуги являются необязательными [3, с. 14].

Учитывая, что органы местного самоуправления имеют разные задачи и полномочия, которые зависят от требований и возможностей их территорий, местные органы власти могут предоставлять совершенно разные услуги. По решению местного выборного представительного органа или местного референдума органы местного самоуправления могут передать выполнение дополнительных местных задач, которые они не обязаны выполнять по закону, в полномочия других органов. Предоставление дополнительных услуг не должно мешать предоставлению обязательных услуг [1, с. 27]. Местные органы власти самостоятельно выбирают форму предоставления услуг. Первый вид услуг предоставляется самими местными властями. В большинстве случаев предоставление услуг организуется местными органами власти или их бюджетными учреждениями; услуги финансируются из местного бюджета. Кроме того, местные органы власти могут привлекать компании, которые они контролируют [7, с. 4].

Второй способ предоставления услуг – это частные предприятия, работающие на договорной основе. Как правило, такие контракты заключаются с частными компаниями или предпринимателями, но в некоторых случаях публичная компания может выступать партнером местного органа власти. Услуги, предоставляемые таким образом, включают водоснабжение, газоснабжение и общественный транспорт.

Выводы. Ключевую роль в обеспечении эффективной деятельности муниципального управления имеет государственный контроль за деятельностью муниципальных органов. Можно выделить пять основных моделей муниципального управления: автономная (англосаксонская), либерально-административная

(романо-германская), советская, «прямая демократия», каждая из которых отличается определенной спецификой организации взаимоотношений и взаимодействия государства и общества в рамках института муниципального управления. Синтез эффективных компонентов указанных моделей обладает большой теоретической и практической перспективностью, в особенности в условиях современного российского государства с его существенными региональными различиями и местной спецификой политической и экономической организации.

Список литературы

[1] Амиантов А.А. Местное самоуправление в системе публичной власти России по итогам конституционной реформы 2020 года / А.А. Амиантов // Образование и право. – 2020. № 12. 27-30 с.

[2] Белоруков Д.А. Роль и значение социальной сфера в современной экономике / Д.А. Белоруков, А.В. Степичев // Системные технологии. – 2017. №24. 11-14 с.

[3] Васильев В.П. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / В.П. Васильев. – М.: ДиС, 2014. 352 с.

[4] Диденко А.Н. Местное самоуправление сегодня и в среднесрочной перспективе / А.Н. Диденко, И.В. Бабичев // Журнал «Местное право». – 2020. № 4. 3-28 с.

[5] Кочетков В.О. Анализ типов структур муниципального управления в Российской Федерации. / В.О. Кочетков, Л.А. Логинов // Системные технологии. – 2018. № 26. 50-52 с.

[6] Наумов С.Ю. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / С.Ю. Наумов, Н.С. Гегедюш, М.М. Мокеев и др. – М.: Дашков и К, 2016. 556 с.

[7] Упоров В.И. Муниципальное законодательство до и после конституционных поправок-2020: каким ожидать вектор развития / В.И. Упоров, Н.А. Шеуджен, Б.Х. Пшеуч // Право и практика. – 2020. № 3. 53-58 с.

[8] Якушев А.В. ВПС: Государственное и муниципальное управление. Конспект лекций / А.В. Якушев. – М.: А-Приор, 2018. 144 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Amiantov A.A. Local self-government in the system of public authorities in Russia following the results of the constitutional reform of 2020 / A.A. Amiantov // Education and law. – 2020. No. 12. 27-30 p.

[2] Belorukov D.A. The role and significance of the social sphere in the modern economy / D.A. Belorukov, A.V. Stepichev // System technologies. – 2017. No. 24. 11-14 s.

[3] Vasiliev V.P. State and municipal management: Textbook / V.P. Vasiliev. – M.: DiS, 2014. 352 p.

[4] Didenko A.N. Local self-government today and in the medium term / A.N. Didenko, I.V. Babichev // Journal "Local Law". – 2020. No. 4. 3-28 p.

[5] Kochetkov V.O. Analysis of the types of structures of municipal government in the Russian Federation. / V.O. Kochetkov, L.A. Loginov // System technologies. – 2018. No. 26. 50-52 p.

[6] Naumov S.Yu. State and municipal management: Textbook / S.Yu. Naumov, N.S. Gegedyush, M.M. Mokeev and others – M.: Dashkov i K, 2016. 556 p.

[7] Uporov V.I. Municipal legislation before and after constitutional amendments-2020: how to expect the vector of development / V.I. Uporov, N.A. Sheugen, B.H. Psheuch // Law and practice. – 2020. No. 3. 53-58 p.

[8] Yakushev A.V. UPU: State and municipal administration. Lecture notes / A.V. Yakushev. – M.: A-Prior, 2018. 144 p.

© К.В. Кузьмина, Н.П. Зеленкин, 2022

Поступила в редакцию 16.09.2022

Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Кузьмина К.В., Зеленкин Н.П. Анализ моделей структуры муниципального управления // Инновационные научные исследования. 2022. № 10(22). С. 111-117. URL: <https://ip-journal.ru/>